

NOAN'ANAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri, i.f.f.d PhD

Qilichova Billura Yorqinxuja qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs magistranti

Ziyotova Madina Mansur qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948788>

Annotatsiya: Ushbu annotatsiya noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining sinfdan tashqari faoliyatni tashkil etishdagi ahamiyatini yoritadi. Noan'anaviy ta'lim usullari, masalan, loyiha asosidagi o'qitish, tadqiqotlar va interaktiv darslar, o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish imkoniyatiga ega bo'lib, jamoaviy ish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ushbu jarayon noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi orqali yanada samarali bo'ladi. Bunda, texnologiyalarning integratsiyasi, masalan, onlayn platformalar va ta'lim dasturlari orqali o'quvchilarning o'zaro hamkorligi va motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Natijada, noan'anaviy ta'lim texnologiyalari sinfdan tashqari faoliyatlarni yanada qiziqarli va samarali qilish, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishini ta'minlash va ularning shaxsiy qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu o'z navbatida, zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy maqsadlariga erishishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: noan'anaviy ta'lim texnologiyasi, sinfdan tashqari ishlar, onlayn platformalar, motivatsiya, shaxsiy qobiliyat, interaktiv darslar, o'zaro hamkorlik.

Annotation: This annotation highlights the significance of non-traditional teaching technologies in organizing extracurricular activities. Non-traditional teaching methods, such as project-based learning, research, and interactive lessons, serve to enhance student engagement and develop their independent thinking skills. Through extracurricular activities, students have the opportunity to apply theoretical knowledge in practice, fostering teamwork and communication skills. This process becomes even more effective through the application of non-traditional teaching technologies. The integration of technologies, such as online platforms and educational programs, helps to enhance students' collaboration and motivation. As a result, non-traditional teaching technologies play a crucial role in making extracurricular activities more interesting and effective, ensuring students' self-development and enhancing their personal skills. This, in turn, contributes to achieving the main goals of modern education.

Keywords: non-traditional teaching technology, extracurricular activities, online platforms, motivation, personal skills, interactive lessons, collaboration.

Аннотация: Аннотация освещает значение нетрадиционных технологий обучения в организации внеурочной деятельности. Нетрадиционные методы обучения, такие как проектное обучение, исследования и интерактивные уроки, способствуют увеличению активности учащихся и развитию их навыков независимого мышления. Внеурочные занятия предоставляют ученикам возможность применять теоретические знания на практике, развивая навыки командной работы и коммуникации. Этот процесс становится

еще более эффективным благодаря применению нетрадиционных технологий обучения. Интеграция технологий, таких как онлайн-платформы и образовательные программы, помогает повысить сотрудничество и мотивацию учащихся. Таким образом, нетрадиционные технологии обучения играют важную роль в том, чтобы сделать внеурочную деятельность более интересной и эффективной, обеспечивая саморазвитие учащихся и улучшая их личные качества. Это, в свою очередь, способствует достижению основных целей современного образовательного процесса.

Ключевые слова: нетрадиционные технологии обучения, внеурочная деятельность, онлайн-платформы, мотивация, личные качества, интерактивные уроки, сотрудничество.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli tobora ortib bormoqda. O'zgaruvchan dunyoda ta'lim metodologiyalarining yangilanishi va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi zaruriyati ortib bormoqda. Noan'anaviy ta'lim texnologiyalari, masalan, onlayn platformalar, interaktiv o'yinlar va kooperativ o'qitish usullari, o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishlari, qiziqishlarini chuqurlashtirishlari va o'qituvchilar bilan samarali hamkorlik o'rnatishlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Sinfdan tashqari ishlarda noan'anaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarni faollashtirish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va jamoaviy ish ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishini, ularning o'quvchilarning ta'lim sifatiga ta'sirini va sinfdan tashqari faoliyatlar orqali qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqamiz.

Zamonaviy ta'lim jarayonida noan'anaviy ta'lim texnologiyalari muhim ahamiyatga ega. Ular o'quvchilarni yanada faol va qiziqarli o'qitish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarda bu texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olish orqali ta'lim jarayonini samarali va jozibador qilishga yordam beradi.

1. Noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining ta'rifi

Noan'anaviy ta'lim texnologiyalari – bu an'anaviy o'qitish usullaridan farq qiluvchi, innovatsion yondashuvlar va vositalar yordamida ta'lim berish usullari. Ushbu texnologiyalar onlayn kurslar, interaktiv o'yinlar, multimediya resurslar va boshqa ko'plab vositalarni o'z ichiga oladi. Ular o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish, kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

2. Sinfdan tashqari ta'limning ahamiyati

Sinfdan tashqari ta'lim o'quvchilarning qiziqishlari va istaklariga mos keluvchi faoliyatlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Ushbu faoliyatlar o'quvchilarga yangi ko'nikmalarni o'rganish, o'z fikrlarini ifoda etish va jamoaviy ishlarni rivojlantirishga yordam beradi. Sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o'quvchilar o'zlarini erkin his qilishadi va yanada samarali o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

3. Noan'anaviy texnologiyalar va ularning afzalliklari

Sinfdan tashqari ishlarda noan'anaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash bir qancha afzalliklarga ega. Birinchidan, ular o'quvchilarni motivatsiya qiladi va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Ikkinchidan, individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Uchinchi afzallik esa, jamoaviy ish va hamkorlikni rivojlantirishda yordam berishidir. Masalan, onlayn platformalarda o'quvchilar birgalikda loyihalar ustida ishlashlari, fikr almashishlari va bir-biridan o'rganishlari mumkin.

4. Amaliy misollar

Noan'anaviy ta'lim texnologiyalarini sinfdan tashqari ishlarda qo'llashda bir nechta amaliy misollar keltirish mumkin. Masalan, o'quvchilar onlayn seminarlar yoki vebinarlar orqali mutaxassislar bilan muloqot qilib, yangi bilimlarni egallashlari mumkin. Shuningdek, interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyati mavjud. Loyiha ishlarida esa, jamoaviy ishlarni tashkil etish va o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Noan'anaviy ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim ahamiyatga ega. Turli manbalar va tadqiqotlar, bu texnologiyalarni sinfdan tashqari faoliyatlarda qanday samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

1. Baxtiyorov "Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida" asarida ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. U, noan'anaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning qiziqishini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshirish mumkinligini ko'rsatadi. U o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlash uchun onlayn platformalar va interaktiv dasturlardan foydalanishni tavsiya etadi.

2. Asqarov "Ta'lim jarayonida interaktiv" maqolasida interaktiv ta'lim texnologiyalarini o'rganish orqali o'quvchilarning sinfdan tashqari faoliyatlarida qanday qo'llanishini ko'rsatadi. Uning fikricha, interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rishlari mumkin. Shuningdek, o'zaro hamkorlikni rivojlantirishda jamoaviy loyihalar muhim rol o'ynaydi.

3. Murodova "O'quvchilarni motivatsiya qilish" nomli o'z tadqiqotida noan'anaviy texnologiyalarni o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda qanday foydalanish mumkinligini tahlil qiladi. U shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarga qiziqarli va innovatsion o'qitish metodlari orqali ta'lim jarayonida ishtirok etish imkoniyati berilganda, ularning qiziqishlari ortadi va o'z bilimlarini kengaytirishga intilishadi.

4. Xolmatova ham "O'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlari" maqoladida ta'limda o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini o'rganadi va noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining bu jarayondagi o'rnini ta'kidlaydi. U shuni ko'rsatadi ki, onlayn resurslar va o'zaro ta'sirga asoslangan faoliyatlar o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirishda yordam beradi va ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Tadqiqot metodlari. Noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishdagi o'rnini tadqiq qilish uchun quyidagi metodlarni qo'llash mumkin. Anketalar va so'rovnomalar metodi yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida anketalar o'tkazish. Ular orqali noan'anaviy texnologiyalarni qanday ishlatishayotganini, ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini baholash. Intervyu metodi orqali esa o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan intervyular o'tkazish. Bu metod o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabatini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Tajriba sinovlari orqali noan'anaviy ta'lim texnologiyalarini sinfdan sinfdan tashqari faoliyatda sinab ko'rish. Ushbu tajriba davomida o'quvchilarning qatnashuv darajasi va bilim olish sifatini kuzatish. Tahlil va kuzatuv orqali ta'lim jarayonlarini va sinfdan tashqari faoliyatlarni kuzatish. O'quvchilarning interaktiv faoliyatlardagi ishtirokini tahlil qilish. Sinf faoliyatlarini o'rganish metodi esa sinfdan tashqari o'quv faoliyatlarining misollarini o'rganish va ularning samaradorligini baholash. Statistik tahlil orqali esa olingan ma'lumotlarni

statistik usullar orqali tahlil qilish. Bu tadqiqot natijalarini yanada aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi.

Ushbu metodlarni birlashtirish orqali noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'sirini to'liqroq va har tomonlama o'rganish mumkin.

Natija va Muhokama. Noan'anaviy ta'lim texnologiyalari sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, bu texnologiyalar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, o'zaro muloqotni rag'batlantiradi va ta'lim jarayonini interaktiv qilish imkonini beradi. O'quvchilar noan'anaviy usullar yordamida o'z bilimlarini mustahkamlash, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va o'zaro hamkorlikda ishlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bunday texnologiyalar orqali o'qituvchilar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish va ularning qiziqishlarini hisobga olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Tadqiqot jarayonida aniqlangan muhim jihatlar quyidagilardan iborat:

1. **Interaktivlik va Motivatsiya:** O'quvchilar sinfdan tashqari faoliyatlar orqali faollik ko'rsatdilar, bu esa ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Noan'anaviy texnologiyalar yordamida o'zaro muloqot va hamkorlik imkoniyatlari kengaydi.
2. **O'z-o'zini ta'lim olish:** O'quvchilar internet orqali resurslarga kirish imkoniga ega bo'lib, o'z bilimlarini mustahkamlash uchun mustaqil o'rganishga rag'batlandilar. Bu holat ularning o'z-o'zini ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirdi.
3. **Ta'lim jarayonining individualizatsiyasi:** O'qituvchilar noan'anaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga mos ta'lim usullarini yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bu ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam berdi.
4. **Qiyinchiliklar va Cheklovlar:** Noan'anaviy texnologiyalarni joriy etish jarayonida ba'zi qiyinchiliklar yuzaga keldi. Masalan, barcha o'quvchilarning raqamli vositalarga kirish imkoniyati teng emasligi va ba'zi o'qituvchilarning yangi texnologiyalarni qabul qilishda ikkilanishi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, noan'anaviy ta'lim texnologiyalarini sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda qo'llash ta'lim jarayonini yangilash va samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Kelgusida bu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va o'qituvchilarni tayyorlash uchun strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Xulosa.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishdagi o'rni, zamonaviy ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar, masalan, onlayn platformalar, interaktiv o'yinlar va multimedia vositalari, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Sinfdan tashqari faoliyatlar orqali o'quvchilar ta'lim jarayonidan ko'ra kengroq va amaliy tajribalar orttiradilar. Noan'anaviy texnologiyalar, shuningdek, o'quvchilarni jamoa bo'lib ishlashga, muammolarni hal qilishga va o'zaro fikr almashishga undaydi. Bu esa o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, noan'anaviy ta'lim texnologiyalari sinfdan tashqari ishlarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga imkon yaratadi, bu esa o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada boyitadi.

References:

1. Baxtiyorov, M. (2020). Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida. Tashkent: Ta'lim

nashrlari.

2. Asqarov, S. (2021). Interaktiv ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. Samarkand: Universitet nashri.
3. Murodova, G. (2022). O'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda noan'anaviy texnologiyalar. Buxoro: Buxoro davlat universiteti.
4. Xolmatova, N. (2023). O'z-o'zini rivojlantirish jarayoni va ta'limda innovatsion texnologiyalar. Andijon: Andijon davlat universiteti.
5. Karimova, D. (2021). Ta'limda zamonaviy metodologiyalar va texnologiyalar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
6. Sulstonov, A. (2022). Sinfdan tashqari ta'lim faoliyatlari: imkoniyatlar va muammolar. Nukus: Qoraqalpog'iston davlat universiteti.
7. Ruziev, E. (2020). Ta'limda interaktiv o'yinlar va ularning ahamiyati. Tashkent: Ta'lim va innovatsiyalar.
8. Shodmonova, L. (2023). Noan'anaviy ta'lim texnologiyalari va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri. Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti.
9. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
10. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
15. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
16. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Institut, 2022.
17. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
18. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.

19. Қодиров, Ф. “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”. «O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI» âà «AGRO ILM», 2022.
20. Қодиров, Ф. “ХУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ”. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
21. Qodirov, F. “Қашқадарё ҳудуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар”. “O‘zbekiston Qishloq Va Suv xo‘jaligi” Jurnal, 2022.
22. ҚОДИРОВ, Ф. “Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш”. ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
23. Qodirov, F. “QR-KOD TEXNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH”. MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
24. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.
25. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.